

TARIXIY VA ZAMONAVIY MATNLAR DAVRINI ANIQLASH

Kenjayeva Marjona Baratovna

Toshkent Davlat Alisher Navoiy nomidagi universitetining 1-kurs magistranti

Kirish. So‘nggi yillarda matnlarni avtomatik qayta ishlash va tasniflash masalalari kompyuter lingvistikasi sohasida muhim tadqiqot yo‘nalishlaridan biriga aylandi. Xususan, tarixiy va zamonaviy matnlarning davrini aniqlash masalasi tilshunoslik va axborot texnologiyalarining uzviy bog‘liqligini talab qiluvchi murakkab jarayon hisoblanadi. Har bir davrga xos leksik birliklar, grammatik shakllar, morfologik ko‘rsatkichlar hamda sintaktik tuzilmalar matnning davrga mansubligini belgilovchi asosiy lingvistik mezonlar sifatida namoyon bo‘ladi.

Biroq tarixiy matnlarning imlo tizimi, arxaik va tarixiy birliklarning ko‘pligi, shuningdek, zamonaviy matnlarda yuz berayotgan til o‘zgarishlari matn davrini avtomatik aniqlashda muayyan muammolarni keltirib chiqaradi. Bundan tashqari, tarixiy matnlarning raqamlashtirilgan variantlarida uchraydigan normadan chetlanishlar, stilizatsiya qilingan zamonaviy matnlar ham avtomatik tasniflash jarayonining aniqligiga salbiy ta’sir ko‘rsatadi. Mazkur tezisda tarixiy va zamonaviy matnlarning davrini aniqlash jarayonida uchraydigan lingvistik va texnik muammolar kompyuter lingvistikasi nuqtayi nazaridan tahlil qilinib, ularni hal etishda qo‘llanilayotgan asosiy yondashuvlar yoritiladi.

Asosiy qism. Tarixiy va zamonaviy matnlarning davrini aniqlash masalasi tilshunos olimlar tomonidan turli jihatlarida tadqiq etib kelingan. Xususan, tarixiy tilshunoslik vakillari matn tilidagi leksik va grammatik o‘zgarishlarni til taraqqiyotining asosiy ko‘rsatkichlari sifatida baholaydilar. A. Qahhor, O‘. Hoshimov, Ulug‘bek Hamdam kabi adiblar asarlarida davr ruhi va til birliklarining qo‘llanilishi matnning zamoniyligini belgilovchi muhim omil sifatida namoyon bo‘ladi [Mahmudov, 2010. 63]. Tilshunos olimlardan A. G‘ulomov, N. Mahmudov, Sh. Rahmatullayev kabi tadqiqotchilar o‘z ishlarida matn tahlilida leksik-semantik va grammatik belgilar muhimligini ta’kidlaydilar. Kompyuter

lingvistikasi nuqtayi nazaridan esa matn davrini aniqlash masalasi avtomatik tasniflash muammolari bilan chambarchas bog‘liqdir. Ushbu sohada olib borilgan tadqiqotlarda matnning davrga xos belgilarini aniqlash uchun morfologik tahlil, so‘z chastotasi, affikslar faolligi hamda sintaktik tuzilma murakkabligi kabi mezonlardan foydalaniladi. Ayrim tadqiqotchilar tarixiy matnlarni aniqlashda arxaik birliklar lug‘ati va qoidaviy yondashuvlarni samarali deb hisoblasa, boshqalari statistik va mashinaviy o‘rganish modellarining ustunligini qayd etadilar.

Shu bilan birga, tilshunos olimlar matn davrini aniqlashda yuzaga keladigan muammolarga ham alohida e‘tibor qaratadilar. Xususan, tarixiy matnlarning imlo va grafik tizimidagi farqlar, davrlararo o‘tish bosqichida yaratilgan matnlar hamda zamonaviy davrda tarixiy uslubda yozilgan stilizatsiyalangan matnlar aniqlash jarayonini murakkablashtiradi. Shuningdek, ayrim grammatik shakllarning bir necha davrda parallel qo‘llanishi ham matn davrini aniqlashda noaniqliklarni keltirib chiqaradi. Shu bois, matn davrini avtomatik aniqlashda tilshunoslik yutuqlarini kompyuter lingvistikasi metodlari bilan uyg‘unlashtirish muhim ilmiy-amaliy vazifa hisoblanadi. Tilshunoslikda matnning davrga mansubligini aniqlash masalasi diaxron va sinxron yondashuvlar bilan izohlanadi. Diaxron yondashuv tarafdorlari til birliklarining tarixiy taraqqiyoti, fonetik, morfologik va leksik o‘zgarishlarini asosiy mezon sifatida ko‘rsatadilar. Jumladan, Sh. Rahmatullayev va A. G‘ulomov tadqiqotlarida grammatik shakllarning faol yoki passiv holatga o‘tishi til davrini belgilovchi muhim omil ekanligi ta’kidlangan [G‘ulomov, 2004. 34]. N. Mahmudov esa matn tahlilida leksik qatlamning davriy xususiyatlariga alohida e‘tibor qaratib, tarixiy va zamonaviy matnlar orasidagi farqlarni aniqlashda semantik o‘zgarishlarning ahamiyatini ko‘rsatadi.

Zamonaviy kompyuter lingvistikasi tadqiqotlarida ushbu nazariy qarashlar amaliy modellar yaratishda asos bo‘lib xizmat qilmoqda. Xususan, tarixiy va zamonaviy matnlar korpuslarini shakllantirish, ularni belgilash (annotation) va lingvistik teglash jarayonlari matn davrini avtomatik aniqlashda muhim bosqich hisoblanadi. Bu jarayonda morfologik analizatorlar, lemmatizatsiya, so‘z shakllarining normalizatsiyasi kabi vositalardan foydalaniladi. Biroq tarixiy

matnlarda imlo va grafik variantlarning ko‘pligi avtomatik tahlilning aniqligini pasaytiruvchi omil sifatida namoyon bo‘ladi.

Shuningdek, xorijiy tadqiqotlarda ham matn davrini aniqlash masalasi keng o‘rganilgan. Jumladan, D. Jurafsky va J. Martin ishlarida statistik modellar asosida matnlarni davrlar bo‘yicha tasniflash imkoniyatlari yoritilgan bo‘lib, so‘z chastotasi va n-grammalarning davriy farqlari muhim belgi sifatida e‘tirof etiladi. Ushbu yondashuvlar o‘zbek tili materiallari asosida ham tatbiq etilishi mumkin bo‘lib, bu milliy til resurslarini rivojlantirish uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Natijada, tarixiy va zamonaviy matnlarning davrini aniqlash masalasi nafaqat tilshunoslik nazariyasi, balki kompyuter lingvistikasi amaliyoti uchun ham dolzarb bo‘lib, bu boradagi tadqiqotlar til taraqqiyoti qonuniyatlarini chuqurroq anglash hamda avtomatik matn tahlili tizimlarini takomillashtirishga xizmat qiladi.

Tilshunoslikda matnning davrga mansubligini aniqlash masalasi asosan diaxron va sinxron yondashuvlar asosida talqin qilinadi. Diaxron yondashuvda til birliklarining tarixiy taraqqiyoti, grammatik shakllarning o‘zgarishi va leksik qatlamning yangilanish jarayonlari asosiy mezon sifatida qaraladi. Tadqiqotchilarning ta’kidlashicha, aynan ushbu o‘zgarishlar matnning muayyan davrga mansubligini aniqlashda muhim ahamiyat kasb etadi [Rahmatullayev, 2006. 42]. N. Mahmudov o‘z tadqiqotlarida leksik-semantik qatlamdagi tarixiy va zamonaviy birliklarning nisbatini matn davrini belgilovchi asosiy omillardan biri sifatida ko‘rsatadi.

Kompyuter lingvistikasi nuqtayi nazaridan matn davrini aniqlash avtomatik tasniflash muammolari bilan uzviy bog‘liq bo‘lib, bunda statistik va qoidaviy yondashuvlar keng qo‘llaniladi. Axborotni izlash va matnlarni tasniflash bo‘yicha olib borilgan tadqiqotlarda matnning vaqt omiliga xos belgilarini aniqlash muhim vazifa sifatida qayd etilgan. Xususan, so‘z chastotasi, n-grammalar va morfologik ko‘rsatkichlarning davrlar bo‘yicha farqlanishi avtomatik aniqlashda samarali belgi bo‘lib xizmat qiladi. Shuningdek, tarixiy matnlarning raqamlashtirilgan variantlarida imlo va grafik farqlarning mavjudligi avtomatik tahlil jarayonida muayyan qiyinchiliklarni yuzaga keltiradi. Ayrim tadqiqotchilar bunday holatlarda matnni

oldindan normalizatsiya qilish va lingvistik teglash jarayonlari aniqlikni oshirishini ta’kidlaydilar. Shu bois, tarixiy va zamonaviy matnlarning davrini aniqlashda tilshunoslik nazariyasi va kompyuter lingvistikasi metodlarini uyg’unlashtirish dolzarb ilmiy-amaliy vazifa hisoblanadi.

Xulosa

Tarixiy va zamonaviy matnlarning davrini aniqlash masalasi zamonaviy tilshunoslik va kompyuter lingvistikasi kesishmasida joylashgan dolzarb ilmiy muammolardan biri hisoblanadi. Tadqiqot jarayonida tarixiy va zamonaviy matnlar o’rtasidagi farqlar, asosan, leksik-semantik qatlam, grammatik shakllar hamda sintaktik tuzilmalar orqali namoyon bo’lishi aniqlandi. Tilshunos olimlar tomonidan ilgari surilgan diaxron va sinxron yondashuvlar matn davrini belgilashda muhim nazariy asos bo’lib xizmat qilishi bilan birga, ularni avtomatik tahlil jarayonida qo’llash muayyan murakkabliklarni keltirib chiqaradi.

Kompyuter lingvistikasi nuqtayi nazaridan tarixiy va zamonaviy matnlarning davrini aniqlash qoidaviy, statistik hamda mashinaviy o’rganish yondashuvlarini uyg’unlashtirishni talab etadi. Tarixiy matnlardagi imlo va grafik variantlarning ko’pligi, davrlararo xususiyatlarga ega bo’lgan matnlar hamda stilizatsiyalangan zamonaviy matnlar avtomatik tasniflash aniqligini pasaytiruvchi omillar sifatida namoyon bo’ladi. Shu bois, lingvistik bilimlarga tayangan holda yaratilgan modellarni sifatli til korpuslari va zamonaviy texnologiyalar bilan boyitish muhim ahamiyat kasb etadi.

Umuman olganda, tarixiy va zamonaviy matnlarning davrini aniqlashga oid tadqiqotlar nafaqat til taraqqiyoti qonuniyatlarini chuqurroq anglashga, balki o’zbek tilida avtomatik matn tahlili va tasniflash tizimlarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Mazkur yo’nalishdagi izlanishlar kelgusida milliy til resurslarini boyitish va raqamli til texnologiyalarini takomillashtirish uchun mustahkam ilmiy asos bo’lib xizmat qilishi kutiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1 Mahmudov N. Matn lingvistikasi va uning dolzarb muammolari. — Toshkent:

Fan, 2010.

2G‘ulomov A. Hozirgi o‘zbek adabiy tili. Grammatik qurilish. — Toshkent: O‘qituvchi, 2004.

3Rahmatullayev Sh. O‘zbek tilining tarixiy grammatikasi. — Toshkent: Fan, 2006.